

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Sevara Fayzullayeva

Urganch Davlat universiteti 3- bosqich talabasi

Bu kun senda

Kelajak hech qachon qaytmas
Bu kun sening kelajaking
O'tgan kunlar o'tmish bo'lgan
Bugun esa imkon senda

Ketgan odam ketib bo'ldi
Achchiq yillar bo'ldi so'ldi
O'tmish yiroq endi sendan
Oldinga boq bu kun senda

Bugun qil ertaga dema
Ertangi kun bugun keldi
O'tmish qolib ketti kimda?
Ishon bugun bari senda

Yiroq emas yaqin ancha
Vaqting ketti axr qancha
Irodangni olg'a unda
U kelajak bugun senda!

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Vaqlar o'tar

Necha kunlar o'tdi mana
Kimlar qolar kimlar ketar
Nopoklar ahvoli ana
Dili boklar baxtga yetar

Nodonsan deganlar qani
Qara ular atrofingda
Kecha ustingda kulganlar
Senga kulib turishibdi

Vaqlar o'tdi yeldek ko'chib
Unda qolgan qayg'u qancha
Ketdi bari yoddan o'chib
Axr yillar o'tdi ancha

Ustingdan kulganlar qani
Nodonsan deganlar qani
Qara ular atrofingda
Mexribonlar senga qara

Vaqlar o'tar oradan yana

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Sabr qilgan baxtga yetar
Necha kunlar o‘tdi mana
Kimlar qolar kimlar ketar

Ezgulikni tanla

Och ko‘z yomon bo‘lmasin
Foyda ko‘rmaysan bunda.
Kamtar sof dilroq bo‘lgin
Foydang tegadi shunda

O‘z uyingni obod qil
Hursan bo‘lar oilang
Dadangni xafa qilma
Onangni yig‘latma hech

Duo olarsan shunda
Ustozingning aytganin
Qilib yursang doimo
Katta inson bo‘larsan

Yoningda do‘sting bo‘lsa
Qo‘rqmaysan xavf- hatardan
Ezgulikni tanlasang

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Murodingga yetarsan

